

MARKAZIY OSIYO MINTAQAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARI

Satimova Malika
Boyqulova Nozima
Baxtiyorov Shaxriyor

O'zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti
Siyosatshunoslik yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Xayrulla Umarov

O'zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti
Siyosatshunoslik kafedrasini mudiri, siyosiy fanlar doktori, dotsent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19394710>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 22-mart 2026 yil
Ma'qullandi: 26-mart 2026 yil
Nashr qilindi: 31-mart 2026 yil

KEY WORDS

mintaqaviy xavfsizlik, Markaziy Osiyo, geosiyosat, transmilliy tahdidlar, O'zbekiston tashqi siyosati, xavfsizlik mexanizmlari.

ABSTRACT

Mazkur maqolada Markaziy Osiyo mintaqaviy xavfsizligini ta'minlash mexanizmlarining nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Mintaqaning geosiyosiy xususiyatlari, zamonaviy transmilliy tahdidlar hamda global va mintaqaviy aktorlarning ta'siri kompleks yondashuv asosida o'rganiladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlashdagi roli, tashqi siyosiy strategiyalari va ilgari surilgan tashabbuslari tizimli ravishda baholanadi. Tadqiqot natijasida mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashning samarali mexanizmlarini rivojlantirish bo'yicha ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Hozirgi davrda xalqaro munosabatlar tizimi tub o'zgarishlar bosqichini boshdan kechirmoqda. Geosiyosiy kuchlar nisbatining qayta shakllanishi, global integratsiya jarayonlarining jadallashuvi hamda yangi xavf-xatarlarning paydo bo'lishi xavfsizlik masalasini yanada murakkab va ko'p qatlamli hodisaga aylantirdi. Shu bois xavfsizlik endilikda faqat harbiy tahdidlardan himoyalaniish bilan cheklanmay, balki siyosiy barqarorlik, iqtisodiy rivojlanish, ijtimoiy muvozanat va ekologik omillar bilan ham uzviy bog'liq holda talqin etilmoqda.

Markaziy Osiyo mintaqasi o'zining geografik joylashuvi, resurs salohiyati va transport yo'laklari chorrahasida joylashgani sababli xalqaro siyosiy jarayonlarda alohida o'rin egallaydi. Shu bilan birga, mintaqada turli darajadagi tahdidlar bilan ham yuzlashmoqda. Xususan, ekstremizm va terrorizm xavfi, noqonuniy migratsiya, narkotik moddalar savdosi, suv resurslarining taqchilligi kabi muammolar mintaqaviy barqarorlikka ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday sharoitda xavfsizlikni ta'minlash masalasi alohida ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda Markaziy Osiyoga nisbatan yirik davlatlarning qiziqishi ortib borayotgani kuzatilmoqda. Bu esa bir tomondan iqtisodiy va siyosiy hamkorlik imkoniyatlarini kengaytirsa, boshqa tomondan geosiyosiy raqobat elementlarini ham kuchaytirmoqda. Natijada mintaqada xavfsizlikni ta'minlash masalasi faqat milliy darajada emas, balki mintaqaviy va xalqaro hamkorlik asosida hal etilishi zarur bo'lgan masalaga aylanmoqda.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi Markaziy Osiyo mintaqasida xavfsizlikni ta'minlash mexanizmlarini tizimli ravishda tahlil qilishdan iborat. Shu maqsaddan kelib chiqib, mintaqaviy xavfsizlik tushunchasining nazariy asoslari ko'rib chiqiladi, mintaqaning geosiyosiy xususiyatlari baholanadi hamda mavjud hamkorlik mexanizmlarining samaradorligi tahlil qilinadi.

Tadqiqot ob'ekti sifatida Markaziy Osiyo mintaqasida shakllanayotgan xavfsizlikka oid siyosiy munosabatlar majmui tanlangan. Tadqiqot predmeti esa mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan mexanizmlar, davlatlararo hamkorlik shakllari va xalqaro institutlar faoliyatidan iborat. Mazkur yondashuv mavzuni kengroq va chuqurroq yoritish imkonini beradi hamda mintaqaviy barqarorlikni ta'minlashga doir ilmiy xulosalar chiqarishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar sharh

Markaziy Osiyoda mintaqaviy xavfsizlik masalalari siyosatshunoslik va xalqaro munosabatlar doirasida keng o'rganilgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu muammo bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar shartli ravishda ikki asosiy yo'nalishga ajratiladi: birinchisi – nazariy yondashuvlar va umumiy xavfsizlik konsepsiyalariga bag'ishlangan tadqiqotlar, ikkinchisi esa – Markaziy Osiyoga xos xavfsizlik jarayonlarini tahlil qiluvchi amaliy ishlardir.

Xavfsizlik tushunchasining nazariy asoslarini ishlab chiqishda Barry Buzan va Ole Waever¹ tomonidan ilgari surilgan "mintaqaviy xavfsizlik kompleksi" konsepsiyasi muhim o'rin tutadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, xavfsizlik tahdidlari asosan geografik yaqinlik doirasida shakllanadi va davlatlar o'rtasidagi xavfsizlik muammolari o'zaro chambarchas bog'liq bo'ladi. Mazkur nazariya Markaziy Osiyo kabi mintaqalarda xavfsizlikni individual emas, balki kollektiv darajada o'rganish zarurligini asoslaydi.

Realistik yondashuv tarafdorlari, jumladan John Mearsheimer, xalqaro tizimni kuchlar raqobati maydoni sifatida talqin qilib, xavfsizlikni ta'minlashda harbiy va strategik salohiyatni asosiy omil sifatida ko'rsatadi². Unga ko'ra, davlatlar o'z xavfsizligini mustaqil ravishda ta'minlashga intiladi va bu jarayonda geosiyosiy manfaatlar ustuvor ahamiyat kasb etadi. Bunga qarama-qarshi ravishda liberal yondashuv tarafdorlari, xususan Robert Keohane, xalqaro tashkilotlar va hamkorlik mexanizmlari orqali xavfsizlikni mustahkamlash mumkinligini ta'kidlaydi³.

Markaziy Osiyo mintaqasiga bag'ishlangan tadqiqotlarda esa geosiyosiy raqobat va tashqi aktorlar ta'siri alohida e'tiborga olinadi. Masalan, Alexander Cooley o'z ishlarida mintaqani yirik davlatlar manfaatlarini kesishgan hudud sifatida tahlil qilib, tashqi aktorlarning siyosiy va iqtisodiy ta'siri mintaqaviy xavfsizlik muhitiga bevosita ta'sir ko'rsatishini qayd etadi⁴. Shuningdek, Frederick Starr va Svante Cornell kabi tadqiqotchilar⁵ Markaziy Osiyoni strategik makon sifatida baholab, uning global siyosatdagi ahamiyati ortib borayotganini ta'kidlaydi.

¹ Buzan B., Waever O. *Regions and Powers: The Structure of International Security*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 258 p.

² Mearsheimer J. *The Tragedy of Great Power Politics*. – New York: W.W. Norton & Company, 2001. – 402 p.

³ Keohane R. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. – Princeton: Princeton University Press, 1984. – 290 p.

⁴ Cooley A. *Great Games, Local Rules: The New Great Power Contest in Central Asia*. – Oxford: Oxford University Press, 2012. – 272 p.

⁵ Starr S.F. *Lost Enlightenment: Central Asia's Golden Age from the Arab Conquest to Tamerlane*. – Princeton: Princeton University Press, 2013. – 720 p. Cornell S.E. *Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus*. – Richmond: Curzon Press, 2001. – 480 p.

Mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda esa mintaqaviy xavfsizlik masalalari ko'proq O'zbekiston tashqi siyosati va mintaqaviy hamkorlik kontekstida o'rganiladi. Xususan, A. Saidov, B. Xonturayev, Sh. Abdiraimova kabi tadqiqotchilar⁶ Markaziy Osiyoda yaxshi qo'shnichilik siyosati, o'zaro ishonch muhitini shakllantirish hamda ko'p tomonlama hamkorlik mexanizmlarining ahamiyatini asoslab beradi. Mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, aksariyat tadqiqotlarda mintaqaviy xavfsizlik alohida yo'nalishlar kesimida o'rganilgan bo'lib, ularni yagona tizimli model asosida umumlashtirish yetarli darajada amalga oshirilmagan. Ayniqsa, O'zbekistonning so'nggi yillardagi tashqi siyosiy tashabbuslari va ularning mintaqaviy xavfsizlikka ta'siri kompleks tarzda tahlil qilinishi zarur. Shu jihatdan mazkur tadqiqot mavjud ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqot doirasida Markaziy Osiyoda mintaqaviy xavfsizlikni tahlil qilish uchun bir nechta ilmiy yondashuvlar o'zaro uyg'unlashtirildi. Tanlangan metodlar mavzuni bir yoqlama emas, balki turli nuqtai nazardan ko'rib chiqish imkonini berdi. Qiyosiy tahlil usulidan foydalanilib, mintaqaga nisbatan turli davlatlar va tashqi aktorlarning siyosati o'zaro solishtirildi. Bu orqali ularning strategik maqsadlari va yondashuvlaridagi o'xshash hamda farqli jihatlar aniqlab berildi. Natijada mintaqaviy xavfsizlik muhitining ichki va tashqi omillari o'rtasidagi bog'liqlik aniqroq ko'rindi.

Tizimli yondashuv esa xavfsizlikni alohida elementlar yig'indisi sifatida emas, balki o'zaro ta'sir qiluvchi yaxlit tizim sifatida ko'rib chiqishga xizmat qildi. Shu asosda siyosiy barqarorlik, iqtisodiy rivojlanish, ijtimoiy muvozanat va tashqi ta'sirlar bir butun jarayon sifatida tahlil qilindi.

Kontent-tahlil yordamida rasmiy hujjatlar, strategiyalar va siyosiy chiqishlar mazmuni o'rganildi. Bu usul orqali xavfsizlik masalalariga berilayotgan e'tibor, ustuvor yo'nalishlar va siyosiy yondashuvlarning asosiy tendensiyalari aniqlashtirildi.

Institutsional tahlil orqali mintaqada faoliyat yuritayotgan tashkilotlarning roli ko'rib chiqildi. Ularning tuzilishi, vazifalari va amaliy faoliyati baholanib, xavfsizlikni ta'minlashdagi o'rni aniqlashtirildi.

Tadqiqot jarayonida umumlashtirish va mantiqiy tahlil usullaridan ham foydalanildi. Ayrim holatlar misolida olingan natijalar kengroq xulosalarga olib kelindi, mavjud nazariy qarashlar esa amaliy jarayonlar bilan bog'lab ko'rib chiqildi. Tanlangan metodlarning birgalikda qo'llanilishi mavzuni chuqurroq ochib berishga imkon yaratdi hamda mintaqaviy xavfsizlik masalasini har tomonlama yoritishga xizmat qildi.

Tahlil va natijalar

Markaziy Osiyoda mintaqaviy xavfsizlik tizimi bir qator ichki va tashqi omillar ta'sirida shakllanib bormoqda. Mintaqaning geosiyosiy joylashuvi uni yirik davlatlar manfaatlari tutashgan hududga aylantiradi, bu esa xavfsizlik muhitining murakkablashishiga olib keladi. Shu bilan birga, mintaqada ichidagi davlatlar o'rtasidagi munosabatlarning rivojlanish darajasi ham xavfsizlik barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mintaqadagi asosiy tahdidlar ko'proq transmilliy xarakterga ega. Xususan, terrorism, diniy ekstremizm, noqonuniy migratsiya va narkotik moddalar savdosi kabi omillar davlat

⁶ Saidov A. Markaziy Osiyo geosiyosati. – Toshkent: (nashriyot), 2023. – 200 bet. Xonturayev B., Abdiraimova Sh. O'zbekiston tashqi siyosati. – Toshkent: 2024. – 180 bet.

chegaralaridan tashqariga chiqib, umumiy xavfsizlik muammosiga aylanmoqda. Shu sababli ushbu tahdidlarga qarshi kurash faqat milliy darajada emas, balki mintaqaviy hamkorlik asosida olib borilishi zarur.

Geosiyosiy jihatdan qaralganda, Markaziy Osiyo yirik aktorlar – AQSh, Rossiya va Xitoy manfaatlari kesishgan hudud sifatida namoyon bo'ladi. Har bir aktor mintaqada o'z ta'sirini mustahkamlashga intiladi, bu esa ba'zi hollarda raqobatni kuchaytiradi. Biroq ayrim yo'nalishlarda hamkorlik elementlari ham kuzatiladi, ayniqsa xavfsizlik va iqtisodiy loyihalar doirasida.

Mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashda xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarning o'rni ham muhim hisoblanadi. Shanxay hamkorlik tashkiloti, Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti hamda boshqa ko'p tomonlama formatlar doirasida xavfsizlikka oid muammolarni hal etishga qaratilgan mexanizmlar shakllangan. Biroq ularning samaradorligi barcha hollarda bir xil emas, chunki a'zo davlatlarning manfaatlari va siyosiy pozitsiyalari o'rtasida farqlar mavjud.

So'nggi yillarda Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida o'zaro ishonch va hamkorlik darajasi oshib borayotgani kuzatilmoqda. Xususan, mintaqa rahbarlarining maslahat uchrashuvlari, iqtisodiy va transport loyihalari hamda suv-energetika masalalarida olib borilayotgan muloqotlar ijobiy natijalar bermoqda. Bu jarayon mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

O'zbekistonning mintaqadagi roli ham alohida e'tiborga loyiq. Mamlakat tomonidan olib borilayotgan ochiq va pragmatik tashqi siyosat, qo'shni davlatlar bilan yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslar mintaqaviy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, diplomatik muloqot va hamkorlikka asoslangan yondashuv xavfsizlikni ta'minlashda samarali vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Umuman olganda, olib borilgan tahlillar Markaziy Osiyoda mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash ko'p omilli va murakkab jarayon ekanligini ko'rsatadi. Xavfsizlikni mustahkamlash uchun davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni chuqurlashtirish, institutsional mexanizmlarni takomillashtirish hamda transmilliy tahdidlarga qarshi birgalikda choralar ko'rish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari Markaziy Osiyoda mintaqaviy xavfsizlik ko'p omilli va o'zaro bog'liq jarayon ekanligini ko'rsatdi. Asosiy tahdidlarning transmilliy xarakterga ega ekani ularni faqat milliy darajada emas, balki mintaqaviy hamkorlik orqali hal etishni talab qiladi.

Geosiyosiy raqobat sharoitida xavfsizlikni ta'minlash davlatlar o'rtasida muvozanatli siyosat va o'zaro ishonchga asoslangan hamkorlikni kuchaytirishni zarur etadi. Shu bilan birga, mavjud institutsional mexanizmlarni takomillashtirish va amaliy samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Markaziy Osiyoda barqaror xavfsizlikni ta'minlashning asosiy sharti – bu mintaqa davlatlarining birgalikdagi sa'y-harakatlari va uzoq muddatli hamkorlik strategiyasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Buzan B., Waever O. Regions and Powers: The Structure of International Security. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 258 p.
2. Mearsheimer J. The Tragedy of Great Power Politics. – New York: W.W. Norton & Company, 2001. – 402 p.
3. Keohane R. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. – Princeton: Princeton University Press, 1984. – 290 p.

4. Cooley A. Great Games, Local Rules: The New Great Power Contest in Central Asia. – Oxford: Oxford University Press, 2012. – 272 p.
5. Starr S.F. Lost Enlightenment: Central Asia's Golden Age from the Arab Conquest to Tamerlane. – Princeton: Princeton University Press, 2013. – 720 p.
6. Cornell S.E. Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus. – Richmond: Curzon Press, 2001. – 480 p.
7. Saidov A. Markaziy Osiyo geosiyosati. – Toshkent: 2023. – 200 bet.
8. Xonturayev B., Abdiraimova Sh. O'zbekiston tashqi siyosati. – Toshkent: 2024. – 180 bet.
9. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida. – Toshkent: 2022..

